

A tabela abaixo demonstra as espécies encontradas durante os 17 meses de amostragens realizadas em São João do Itaperiú, os dados foram agrupados em ordem alfabética por ordem de táxons.

Ordem	Família	Nome científico	Descritor, data	Nome popular	Residente/Migratória	Nativa/Exótica	Hábito alimentar	IUCN	SC
Accipitriformes	Accipitridae	<i>Buteo brachyurus</i>	Vieillot, 1816	Gavião-de-cauda-curta	RE	NA	PE	LC	LC
		<i>Elanoides forficatus</i>	(Linnaeus, 1758)	Gavião-tesoura	MI	NA	PE	LC	LC
		<i>Heterospizias meridionalis</i>	(Latham, 1790)	Gavião-caboclo	RE	NA	PE	LC	LC
		<i>Rupornis magnirostris</i>	(Gmelin, 1788)	Gavião-carijó	RE	NA	PE	LC	LC
Anseriformes	Anatinae	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	(Gmelin, 1789)	Marrecana-ananai	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Dendrocygna viduata</i>	(Linnaeus, 1766)	Marreca-irere	MI	NA	GE	LC	LC
	Anhimidae	<i>Chauna torquata</i>	(Oken, 1816)	Tachã-cinzenta	RE	NA	FU	LC	LC
Apodiformes	Trochilidae	<i>Aphantochroa cirrochloris</i>	(Vieillot, 1818)	Beija-flor-cinza	RE	NA	NE	LC	LC
		<i>Anthracothorax nigricollis</i>	(Vieillot, 1817)	Beija-flor-de-veste-preta	MI	NA	NE	LC	LC
		<i>Calliphlox amethystina</i>	(Boddaert, 1783)	Estrelinha-ametista	RE	NA	NE	LC	LC
		<i>Chionomesa fimbriata</i>	(Gmelin, 1788)	Beija-flor-de-garganta-verde	RE	NA	NE	LC	LC
		<i>Chlorostilbon lucidus</i>	(Shaw, 1812)	Besourinho-de-bico-vermelho	RE	NA	NE	LC	LC
		<i>Eupetomena macroura</i>	(Gmelin, 1788)	Beija-flor-tesoura	RE	NA	NE	LC	LC
		<i>Ramphodon naevius</i>	(Dumont, 1818)	Beija-flor-rajado	RE	NA	NE	LC	LC

		<i>Thalurania glaucopis</i>	(Gmelin, 1788)	Beija-flor-de-fronte-violeta	RE	NA	NE	LC	LC
		<i>Trochilidae</i> sp.	Não especificado	Beija-flor	NE	NA	NE	Não especificado	Não especificado
Cathartiformes	Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	(Linnaeus, 1758)	Urubu-de-cabeça-vermelha	RE	NA	OP	LC	LC
		<i>Coragyps atratus</i>	(Bechstein, 1793)	Urubu-de-cabeça-preta	MI	NA	OP	LC	LC
Charadriiformes	Charadriidae	<i>Vanellus chilensis</i>	(Molina, 1782)	Quero-quero	RE	NA	IN	LC	LC
	Recurvirostridae	<i>Himantopus melanurus</i>	Vieillot, 1817	Pernilongo-de-costas-branca	MI	NA	PE	LC	LC
	Scolopacidae	<i>Gallinago paraguaiae</i>	(Vieillot, 1816)	Narceja	RE	NA	IN	LC	LC
Columbiformes	Columbidae	<i>Columbina talpacoti</i>	(Temminck, 1811)	Rolinha-roxa	RE	NA	GR	LC	LC
		<i>Leptotila rufaxilla</i>	(Richard & Bernard, 1792)	Juriti-de-testa-branca	RE	NA	GR	LC	LC
		<i>Leptotila verreauxi</i>	(Bonaparte, 1855)	Juriti-pupu	RE	NA	GR	LC	LC
		<i>Patagioenas picazuro</i>	(Temminck, 1813)	Pomba-asa-branca	MI	NA	FU	LC	LC
		<i>Patagioenas</i> sp.	Não especificado	Pomba	RE	NA	FU	Não especificado	Não especificado
		<i>Zenaida auriculata</i>	(Des Murs, 1847)	Avoante	MI	NA	FU	LC	LC
Coraciiformes	Alcedinidae	<i>Megaceryle torquata</i>	(Linnaeus, 1766)	Martin-pescador-grande	RE	NA	PE	LC	LC
Cuculiformes	Cuculidae	<i>Gura gura</i>	(Gmelin, 1788)	Anu-branco	RE	NA	PE	LC	LC
		<i>Crotophaga ani</i>	Linnaeus, 1758	Anu-preto	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Piaya cayana</i>	(Linnaeus, 1766)	Alma-de-gato	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Tapera naevia</i>	(Linnaeus, 1766)	Saci	RE	NA	IN	LC	LC
Falconiformes	Falconidae	<i>Caracara plancus</i>	(Miller, 1777)	Cárcara	RE	NA	OP	LC	LC

		<i>Milvago chimachima</i>	(Vieillot, 1816)	Gavião-carrapateiro	RE	NA	OP	LC	LC
Galliformes	Cracidae	<i>Ortalis squamata</i>	(Lesson, 1829)	Aracua-escamoso	RE	NA	FU	LC	LC
		<i>Penelope obscura</i>	Temminck, 1815	Jacuguaçu	RE	NA	FU	LC	LC
		<i>Penelope superciliaris</i>	Temminck, 1815	Jacupemba	RE	NA	FU	LC	VU
		<i>Aramides sp.</i>	Não especificado	Saracura	RE	NA	GE	Não especificado	Não especificado
Gruiformes	Rallidae	<i>Aramides saracura</i>	(Spix, 1825)	Saracura-do-mato	RE	NA	PE	LC	LC
		<i>Gallinula galeata</i>	(Lichtenstein, 1818)	Galinha-d'água	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Pardirallus nigricans</i>	(Vieillot, 1819)	Saracura-sanã	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Cyanoloxia brissonii</i>	(Lichtenstein, 1823)	Azulão	RE	NA	GE	LC	LC
Passeriformes	Cardinalidae	<i>Cyanoloxia brissonii</i>	(Lichtenstein, 1823)	Azulão	RE	NA	GE	LC	LC
	Conopophagidae	<i>Conopophaga lineata</i>	(Wied, 1831)	Chupa-dente	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Conopophaga melanops</i>	(Vieillot, 1818)	Cuspidor-de-máscara-preta	RE	NA	IN	LC	LC
	Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i>	(Vieillot, 1818)	Gralha-azul	RE	NA	FU	NT	LC
	Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	(Vieillot, 1817)	Araponga	MI	NA	FU	VU	LC
	Dendrocolaptidae	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	(Vieillot, 1818)	Arapaçu-liso	RE	NA	IN	LC	LC
	Estrildidae	<i>Estrilda astrild</i>	(Linnaeus, 1758)	Bico-de-lacre	RE	EX	GR	LC	LC
	Fringillidae	<i>Euphonia chlorotica</i>	(Linnaeus, 1766)	Fim-fim	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Euphonia violacea</i>	Linnaeus, 1758)	Gaturamo-verdadeiro	RE	NA	FU	LC	LC
		<i>Serinus canaria</i>	(Linnaeus, 1758)	Canário-do-reino	RE	EX	GE	LC	LC
		<i>Spinus magellanicus</i>	(Vieillot, 1805)	Pintassilgo	RE	NA	GR	LC	LC
	Furnariidae	<i>Furnarius rufus</i>	(Gmelin, 1788)	João-de-barro	RE	NA	IN	LC	LC
<i>Certhiaxis cinnamomeus</i>		(Gmelin, 1788)	Curutié	RE	NA	IN	LC	LC	

		<i>Cichlocolaptes leucophrus</i>	(Jardine & Selby, 1830)	Trepador-sobrancelha	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Philydor atricapillus</i>	(Wied, 1821)	Limpa-folha-coroado	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Synallaxis cinerascens</i>	Temminck, 1823	Pi-puí	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Synallaxis ruficapilla</i>	Vieillot, 1819	Pichororé	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Synallaxis sp.</i>	Não especificado	João-teneném	RE	NA	GE	Não especificado	Não especificado
		<i>Synallaxis spixi</i>	Sclater, 1856	João-teneném	RE	NA	IN	LC	LC
	Hirundinidae	<i>Progne tapera</i>	(Linnaeus, 1766)	Andorinha-do-campo	MI	NA	IN	LC	LC
		<i>Pygochelidon cyanoleuca</i>	(Vieillot, 1817)	Andorinha-pequena-de-casa	MI	NA	IN	LC	LC
		<i>Tachycineta sp.</i>	Rafinesque, 1815	Andorinha	NE	NA	IN	Não especificado	Não especificado
	Icteridae	<i>Cacicus haemorrhous</i>	(Linnaeus, 1766)	Guaxe	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Agelaioides badius</i>	(Vieillot, 1819)	Asa-de-telha	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Icterus pyrrhopterus</i>	(Vieillot, 1819)	Encontro	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Leistes superciliaris</i>	(Bonaparte, 1850)	Polícia-inglesa-do-sul	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Molothrus bonariensis</i>	(Gmelin, 1789)	Chupim	RE	NA	GE	LC	LC
	Mimidae	<i>Mimus saturninus</i>	(Lichtenstein, 1823)	Sabiá-do-campo	RE	NA	GE	LC	LC
	Parulidae	<i>Basileuterus culicivorus</i>	(Deppe, 1830)	Pula-pula	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Geothlypis aequinoctialis</i>	(Gmelin, 1789)	Pia-cobra	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Setophaga pitiayumi</i>	(Vieillot, 1817)	Mariquita-do-sul	RE	NA	GE	LC	LC
	Passerellidae	<i>Zonotrichia capensis</i>	Cabanis & Heine, 1850	Tico-tico	RE	NA	GE	LC	LC
	Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Linnaeus, 1758	Pardal	RE	EX	GE	LC	LC
	Pipridae	<i>Chiroxiphia caudata</i>	(Shaw & Nodder, 1793)	Tangara	RE	NA	FU	LC	LC

		<i>Manacus manacus</i>	(Linnaeus, 1766)	Rendeira	RE	NA	GE	LC	LC
	Platyrinchidae	<i>Platyrinchus mystaceus</i>	Vieillot, 1818	Patinho	RE	NA	IN	LC	LC
	Rhinocryptidae	<i>Eleoscytalopus indigoticus</i>	(Wied, 1831)	Macuquinho	RE	NA	IN	NT	LC
	Rhinchocyclidae	<i>Todirostrum poliocephalum</i>	(Wied, 1831)	Teque-teque	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Hemitriccus kaempferi</i>	(Zimmer, 1953)	Maria-catarinense	RE	NA	IN	EN	VU
		<i>Myiornis auricularis</i>	(Vieillot, 1818)	Miudinho	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Phylloscartes kronei</i>	Willis & Oniki, 1992	Maria-da-restinga	RE	NA	IN	VU	LC
		<i>Phylloscartes ventralis</i>	(Temminck, 1824)	Borboletinha-do-mato	MI	NA	IN	LC	LC
	Thamnophilidae	<i>Mackenziaena leachii</i>	(Such, 1825)	Borralhara-assobiadora	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Thamnophilus caeruleus</i>	(Vieillot, 1816)	Choca-da-mata	RE	NA	IN	LC	LC
	Thraupidae	<i>Coereba flaveola</i>	(Linnaeus, 1758)	Cambacica	RE	NA	NE	LC	LC
		<i>Asemospiza fuliginosa</i>	(Wied, 1830)	Cigarra-preta	RE	NA	FU	LC	LC
		<i>Dacnis cayana</i>	(Linnaeus, 1766)	Sai-azul	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Haplospiza unicolor</i>	Cabanis, 1851	Cigarra-bambu	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Ramphocelus bresilius</i>	(Linnaeus, 1766)	Tiê-sangue	RE	NA	GE	LC	VU
		<i>Sicalis flaveola</i>	(Linnaeus, 1766)	Canario-da-terra	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Sporophila angolensis</i>	(Linnaeus, 1766)	Curió	RE	NA	GE	LC	CR
		<i>Sporophila caeruleus</i>	(Vieillot, 1823)	Coleirinho	MI	NA	GR	LC	LC
		<i>Tachyphonus coronatus</i>	(Vieillot, 1822)	Tiê-preto	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Tangara cyanocephala</i>	(Statius Muller, 1776)	Saira-militar	RE	NA	FU	LC	LC
		<i>Tangara desmaresti</i>	Vieillot, 1817	Saira-lagarta	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Tangara seledon</i>	(Statius Muller, 1776)	Saira-setecores	RE	NA	GE	LC	LC

		<i>Tersina viridis</i>	(Illiger, 1811)	Sai-andorinha	MI	NA	GE	LC	LC
		<i>Thlypopsis sordida</i>	d'Orbigny & Lafresnaye 1837	Sai-canario	MI	NA	FU	LC	LC
		<i>Thraupis ornata</i>	(Sparman, 1789)	Senhaço-do- encontro- amarelo	RE	NA	FU	LC	LC
		<i>Thraupis palmarum</i>	(Wied, 1821)	Senhaço-do- coqueiro- (verde)	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Thraupis sayaca</i>	(Linnaeus, 1766)	Senhaço- cinzento	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Trichothraupis melanops</i>	(Vieillot, 1818)	Tie-de-topete	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Volatinia jacarina</i>	(Linnaeus, 1766)	Tiziu	MI	NA	GE	LC	LC
		<i>Thraupis cyanopectera</i>	(Vieillot, 1817)	Senhaço-do- encontro-azul	RE	NA	FU	NT	LC
	Tityridae	<i>Schiffornis virescens</i>	(Lafresnaye, 1838)	Flautim	RE	NA	GE	LC	LC
	Troglodytidae	<i>Cantorchilus longirostris</i>	(Vieillot, 1819)	Garrincho- de-bico- grande	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Troglodytes musculus</i>	Naumann, 1823	Corréca	RE	NA	GE	LC	LC
	Turdidae	<i>Turdus amaurochalinus</i>	Cabanis, 1850	Sabiá- poca(branca)	MI	NA	GE	LC	LC
		<i>Turdus albicollis</i>	Vieillot, 1818	Sabia-coleira	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Turdus flavipes</i>	Vieillot, 1818	Sabia-una	MI	NA	GE	LC	LC
		<i>Turdus leucomelas</i>	Vieillot, 1818	Sabia- barranco	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Turdus rufiventris</i>	Vieillot, 1818	Sabia- laranjeira	MI	NA	GE	LC	LC
	Tyrannidae	<i>Fluvicola nengeta</i>	(Linnaeus, 1766)	Lavadeira- mascarada	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Camptostoma obsoletum</i>	(Temminck, 1824)	Rissadinha	RE	NA	IN	LC	LC

		<i>Elaenia flavogaster</i>	(Thunberg, 1822)	Guaracava-de-barriga-amarela	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Empidonomus varius</i>	(Vieillot, 1818)	Peitica	MI	NA	GE	LC	LC
		<i>Hemitriccus orbitatus</i>	(Wied, 1831)	Tiririzinho-domato	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Lathrotriccus euleri</i>	(Cabanis, 1868)	Enferrujado	MI	NA	IN	LC	LC
		<i>Legatus leucophaeus</i>	(Vieillot, 1818)	Bem-te-vi-pirata	RE	NA	FU	LC	LC
		<i>Leptopogon amaurocephalus</i>	(Tschudi, 1846)	Cabeçudo	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Megarynchus pitangua</i>	(Linnaeus, 1766)	Neinei	MI	NA	GE	LC	LC
		<i>Myiarchus swainsoni</i>	Cabanis & Heine, 1859	Irré	MI	NA	IN	LC	LC
		<i>Myiodynastes maculatus</i>	(Statius Muller, 1776)	Bem-te-vi-rajado	MI	NA	GE	LC	LC
		<i>Myiophobus fasciatus</i>	(Statius Muller, 1776)	Filipe	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Myiozetetes similis</i>	(Spix, 1825)	Bentevizinho-de-penacho-vermelho	MI	NA	GE	LC	LC
		<i>Pachyrhamphus validus</i>	(Lichtenstein, 1823)	Caneleiro-de-chapéu-preto	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Pitangus sulphuratus</i>	(Linnaeus, 1766)	Bem-te-vi	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Satrapa icterophrys</i>	(Vieillot, 1818)	Suiriri-pequeno	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Sirystes sibilator</i>	(Vieillot, 1818)	Gritador	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Tolmomyias sulphurescens</i>	(Spix, 1825)	Bico-chato-de-orelha-preta	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Tyrannus melancholicus</i>	Vieillot, 1819	Suiriri	MI	NA	GE	LC	LC
		<i>Tyrannus savana</i>	Daudin, 1802	Tesourinha	MI	NA	FU	LC	LC
	Vireonidae	<i>Hylophilus poicilotis</i>	Temminck, 1822	Verdinho-coroadado	RE	NA	GE	LC	LC

		<i>Vireo chivi</i>	(Vieillot, 1817)	Juruviara	MI	NA	IN	LC	LC
	Xenopidae	<i>Xenops rutilans</i>	Temminck, 1821	Bico-virado	RE	NA	GE	LC	LC
Pelecaniformes	Ardeidae	<i>Ardea alba</i>	Linnaeus, 1766	Garça-branca	MI	NA	PE	LC	LC
		<i>Butorides striata</i>	(Linnaeus, 1758)	Socozinho	MI	NA	PE	LC	LC
		<i>Nycticorax nycticorax</i>	(Linnaeus, 1758)	Socó-dorminhoco	MI	NA	PE	LC	LC
		<i>Egretta thula</i>	(Molina, 1782)	Garça-branca-pequena	MI	NA	PE	LC	LC
		<i>Bubulcus ibis</i>	(Linnaeus, 1758)	Garça-vaqueira	RE	EX	PE	LC	LC
		<i>Ardea cocoi</i>	Linnaeus, 1766	Garça-moura	RE	NA	PE	LC	LC
	Threskiornithidae	<i>Phimosus infuscatus</i>	(Lichtenstein, 1823)	Tapicuru	RE	NA	PE	LC	LC
		<i>Theristicus caudatus</i>	(Boddaert, 1783)	Curicaca	RE	NA	PE	LC	LC
Piciformes	Picidae	<i>Picumnus temminckii</i>	Lafresnaye, 1845	Picapauzinho-de-coleira	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Colaptes campestris</i>	(Vieillot, 1818)	Pica-pau-do-campo	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Dryocopus lineatus</i>	(Linnaeus, 1766)	Pica-pau-de-banda-branca	RE	NA	GE	LC	LC
		<i>Melanerpes candidus</i>	(Otto, 1796)	Pica-pau-branco	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Melanerpes flavifrons</i>	(Vieillot, 1818)	Benedito-de-testa-amarela	RE	NA	IN	LC	LC
		<i>Piculus flavigula</i>	(Boddaert, 1783)	Pica-pau-bufador	RE	NA	IN	LC	VU
		<i>Veniliornis spilogaster</i>	(Wagler, 1827)	Pica-pau-verde-carijó	RE	NA	IN	LC	LC
	Ramphastidae	<i>Ramphastos dicolorus</i>	Linnaeus, 1766	Tucano-de-bico-verde	RE	NA	GE	LC	LC
Psittaciformes	Psittacidae	<i>Brotogeris sp.</i>	Não especificado	Periquito-verde	RE	NA	FU	Não especificado	Não especificado

		<i>Amazona pretrei</i>	(Temminck, 1830)	Papagaio- charão	MI	NA	FU	VU	EN
		<i>Brotoyeris tirica</i>	(Gmelin, 1788)	Periquito- verde	RE	NA	FU	LC	LC
		<i>Pionus maximiliani</i>	(Kuhl, 1820)	Maitaca-verde	RE	NA	FU	LC	LC
Strigiformes	Strigidae	<i>Asio stygius</i>	(Wagler, 1832)	Mocho-diabo	RE	NA	PE	LC	LC
		<i>Athene cunicularia</i>	(Molina, 1782)	Coruja- buraqueira	RE	NA	PE	LC	LC
		<i>Megascops atricapilla</i>	(Temminck, 1822)	Corujinha- sapo	RE	NA	PE	LC	LC
		<i>Megascops choliba</i>	(Vieillot, 1817)	Corujinha-do- mato	RE	NA	PE	LC	LC
	Tytonidae	<i>Tyto furcata</i>	(Temminck, 1827)	Rasga- mortalha	RE	NA	PE	LC	LC
Tinamiformes	Tinamidae	<i>Crypturellus tataupa</i>	(Temminck, 1815)	Inhambu- Chintã	RE	NA	GE	LC	LC
Trogoniformes	Trogonidae	<i>Trogon surrucura</i>	Vieillot, 1817	Surucua- variado	RE	NA	GE	LC	LC

1: Tabela das aves amostradas em SJI nos 17 meses de campo.

Na tabela 1 a 6ª coluna demonstram os hábitos de residência das aves que estão dispostos por RE-Residente e MI-Migratório; Na 8ª coluna os dados estão dispostos em NA-Nativo e EX-Exótico; Na 10ª coluna os hábitos alimentares estão dispostos por: PE-Predadores, GE-Generalistas, FU-Frugívoros, NE-Nectarívoros, OP-Oportunistas, GR-Granívoros e IN-Insetívoros; Na 12ª E 13ª coluna as situações de ameaça são baseadas na IUCN (IUCN Red List of Threatened Species) e SC-Santa Catarina, respectivamente, nas duas colunas os dados são baseados nas abreviações da IUCN= Pouco Preocupante (LC), Quase Ameaçado (NT), Vulnerável (VU), Em Perigo (EN), Criticamente Ameaçado (CR).

Na tabela abaixo estão descritas as quantidades por espécies que apareceram durante os campos, esta tabela foi baseada nas tabelas de dados brutos de levantamento então as aves podem ter sido erroneamente anotadas mais de uma vez por campo.

Espécie	Total de todos os meses
Alma-de-gato	12
Andorinha	3
Andorinha-da-casa	2
Andorinha-do-campo	1
Anu-branco	11
Anu-preto	6
Aracuã-escamoso	5
Arapaçu-rajado	6
Araponga	1
Asa-de-telha	1
Azulão	2
Bacurau	3
Beija-flor	7
Beija-flor-cinza	1
Beija-flor-de-frente-violeta	3

Beija-flor-de-garganta-verde	2
Beija-flor-de-veste-preta	1
Beija-flor-rajado	1
Beija-flor-tesoura	1
Bem-te-vi	20
Bem-te-vi-pirata	1
Bem-te-vi-rajado	2
Benedito-de-testa-amarela	6
Bentevizinho-de-penacho-vermelho	2
Besourinho-de-bico-vermelho	1
Bico-chato-de-orelha-preta	2
Bico-de-lacre	4
Bico-virado	2
Borboletinha-do-mato	1
Borrilhara-assobiadora	2
Cabeçudo	2
Cambacica	12
Canarinho	12
Canário	3
Canário-da-terra	3
Caneleiro-de-chapéu-preto	1

Carcará	7
Choca-da-mata	16
Chupa-dente	1
Chupim	5
Cigarra-bambu	1
Cigarra-preta	4
Coleirinho	10
Corréca	10
Coruja-buraqueira	6
Corujinha-do-mato	1
Corujinha-sapo	1
Curicaca	5
Curió	1
Curutié	1
Cuspidor-de-máscara-preta	1
Encontro	1
Enferrujado	1
Estrelinha-ametista	1
Filipe	2
Fim-fim	1
Flautim	4

Frango-d'água	9
Galinha-d'água	1
Garça-branca-grande	7
Garça-branca-pequena	6
Garça-moura	1
Garça-vaqueira	1
Garrinchão-de-bico-grande	1
Gaturamo-verdadeiro	10
Gavião-caboclo	2
Gavião-carijó	16
Gavião-carrapateiro	3
Gavião-de-cauda-curta	1
Gavião-tesoura	2
Gralha-azul	13
Gritador	1
Guaracava-de-barriga-amarela	2
Guaxe	6
Inhambu-chintã	1
Irré	2
Jacu-pemba	1
João-de-barro	19

João-teneném	4
Juriti-de-testa-branca	1
Juriti-pupu	1
Juruviara	8
Lavadeira-mascarada	14
Limpa-folha-coroado	1
Maçarico	1
Maçarico-preto	3
Macuquinho	2
Maitaca-verde	7
Maria-catarinense	3
Maria-da-restinga	3
Marreca-ananai	3
Marreca-irerê	2
Martin-pescador-grande	3
Miudinho	1
Mocho-diabo	1
Narceja	1
Neinei	1
Pardal	7
Patinho	3

Peitica	1
Periquito	3
Periquito-verde	1
Pernilongo-de-costas-brancas	4
Pia-cobra	5
Pica-pau-anão-barrado	1
Pica-pau-branco	3
Pica-pau-bufador	1
Pica-pau-de-banda-branca	1
Pica-pau-do-campo	2
Pica-pau-verde-carijó	5
Picapauzinho-de-coleira	3
Pichororé	3
Pintassilgo	4
Pi-puí	1
Polícia-inglesa-do-sul	3
Pomba-asa-branca	1
Putá-putá	18
Quero-quero	21
Reindera	11
Rissadinha	1

Rolinha	12
Rolinha-roxa	1
Sabiá-barranco	12
Sabiá-coleira	5
Sabiá-do-campo	3
Sabiá-laranjeira	9
Sabiá-poca	5
Sabiá-una	3
Saci	1
Saí-andorinha	1
Saí-azul	5
Saí-canário	0
Saíra-lagarta	1
Saíra-militar	9
Saíra-sete-cores	7
Saracura-do-mato	7
Saracura-sanã	2
Senhaço-azul	5
Senhaço-cinzento	3
Senhaço-do-coqueiro	3
Senhaço-do-encontro-amarelo	2

Socó-dorminhoco	7
Socozinho	2
Suindara	4
Suiriri	10
Suiriri-pequeno	2
Surucua-variado	9
Tachã	1
Tangara	6
Tapicuru	9
Teque-teque	8
Tesourinha	3
Tico-tico	13
Tie-de-topete	1
Tie-preto	9
Tie-sangue	12
Tiririzinho-do-mato	1
Tiziu	7
Trepador-sobrancelha	1
Tucano-de-bico-verde	10
Urubu-de-cabeça-preta	11
Urubu-de-cabeça-vermelha	2

2: Tabela de quantidade de avistamento por ave.

A tabela abaixo apresenta quais espécies aparecem ao decorrer dos dias de campo, podendo ter uma taxa de erro inicial por falta de experiência no levantamento, esta tabela também foi igualmente baseada nas tabelas de dados brutos das amostragens.

Espécie	mai/2 4	jun/2 4	jul/2 4	ago/2 4	Total (jun/24 jul/24 ago/24)	set/2 4	out/2 4	nov/2 4	Total (set/24 out/24 nov/24)	dez/2 4	jan/2 5	fev/2 5	Total (dez/2 4 jan/25 fev/25)	mar/2 5	abr/2 5	mai/2 5	Total (mar/2 5 abr/25 mai/25)	jun/2 5	jul/2 5	ago/2 5	Total (jun/25 jul/25 ago/25)	set/2 5	out/2 5
Alma-de-gato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1
Andorinha	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Andorinha-da-casa	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andorinha-do-campo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anu-branco	1	0	1	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Anu-preto	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0
Aracuã-escamoso	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Arapaçu-rajado	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Araponga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Asa-de-telha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Azulão	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacurau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Beija-flor	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
Beija-flor-cinza	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beija-flor-de-frente-violeta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0

Caneleiro-de-chapéu-preto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Carcará	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	2
Choca-da-mata	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	0	1	1	1	1
Chupa-dente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chupim	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Cigarra-bambu	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cigarra-preta	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Coleirinho	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1
Corréca	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Coruja-buraqueira	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Corujinha-do-mato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Corujinha-sapo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Curicaca	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Curió	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Curutié	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Cuspidor-de-máscara-preta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Encontro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Enferrujado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estrelinha-ametista	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Filipe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
Fim-fim	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Flautim	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0
Frango-d'água	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0

Galinha-d'água	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
Garça-branca-grande	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Garça-branca-pequena	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	
Garça-moura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Garça-vaqueira	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Garrincho-de-bico-grande	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	
Gaturamo-verdadeiro	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	1	1	1	1	
Gavião-caboclo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	
Gavião-carijó	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	
Gavião-carrapateiro	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	
Gavião-de-cauda-curta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gavião-tesoura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Galha-azul	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
Gritador	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Guaracava-de-barriga-amarela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
Guaxe	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	
Inhambu-chintã	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Irré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Jacu-pemba	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
João-de-barro	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
João-teneném	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	

Juriti-de-testa-branca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Juriti-pupu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Juruviara	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Lavadeira-mascarada	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Limpa-folha-coroado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Maçarico	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maçarico-preto	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macuquinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Maitaca-verde	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Maria-catarinense	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Maria-da-restinga	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Marreca-ananai	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marreca-irerê	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Martin-pescador-grande	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Miudinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mocho-diabo	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Narceja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Neinei	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pardal	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Patinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Peitica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Periquito	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Periquito-verde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Pernilongo-de-costas-brancas	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
Pia-cobra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	
Pica-pau-anão-barrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pica-pau-branco	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pica-pau-bufador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pica-pau-de-banda-branca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
Pica-pau-do-campo	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pica-pau-verde-carijó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	1	1	0	0	1	0	0
Picapauzinho-de-coleira	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	
Pichororé	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pintassilgo	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Pi-puí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Polícia-inglesa-do-sul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Pomba-asa-branca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Pula-pula	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Quero-quero	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	0	1	1	2	1	1	1	1	1
Reindera	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
Rissadinha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rolinha	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Rolinha-roxa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Sabiá-barranco	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Sabiá-coleira	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	

Sabiá-do-campo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Sabiá-laranjeira	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0
Sabiá-poca	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Sabiá-una	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
Saci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Saí-andorinha	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saí-azul	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Saí-canário	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saíra-lagarta	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saíra-militar	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Saíra-setecores	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Saracura-domato	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Saracura-sanã	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Senhaço-azul	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1
Senhaço-cinzeno	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Senhaço-do-coqueiro	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Senhaço-do-encontro-amarelo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Socó-dorminhoco	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0
Socozinho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Suindara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
Suiriri	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
Suiriri-pequeno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Surucua-variado	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1

Tachã	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Tangara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
Tapicuru	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
Teque-teque	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1
Tesourinha	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tico-tico	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Tie-de-topete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Tie-preto	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	1	0	0	1	1	1	0
Tie-sangue	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0
Tiririzinho-do-mato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Tiziu	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Trepador-sobrancelha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Tucano-de-bico-verde	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	1
Urubu-de-cabeça-preta	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0
Urubu-de-cabeça-vermelha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Verdinho-coroado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1

3: Tabela de levantamento de espécie durante os meses de amostragem, dados baseados nas tabelas de dados brutos.